

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 8 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

YOSHLARNI MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA TARBIYALASHNING IJTIMOIY PSIXOLOGIK MUAMMOLARINI SHARQ MUTAFAKKIRLARI TOMONIDAN O'RGANILISHI

A'zam Ahadovich G'aybullayev

Buxoro davlat pedagogika instituti Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: *Maqolada shaxsning kamolotga yetishi, sog'lom shakllanishi, unga to'g'ri ta'lim-tarbiya berish, shuningdek, shaxsning sog'lom xulq-atvor fazilatlariga ega bo'lib, ezgu va sog'lom g'oya hamda mafkura asosida o'z yo'lidan adashmay o'z hayotini qurishi lozimligi haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *shaxsning kamoloti, sog'lom shakllanish, sog'lom g'oya, mafkura, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, iroda mohiyati, iroda erkinligi, hayotning mazmuni.*

Sharq allomalarining ilmiy merosida shaxsning kamolotga yetishi, sog'lom shakllanishi, unga to'g'ri ta'lim-tarbiya berish, shuningdek, shaxsning sog'lom xulq-atvor fazilatlariga ega bo'lib, ezgu va sog'lom g'oya hamda mafkura asosida o'z yo'lidan adashmay o'z hayotini qurishi lozimligi haqida juda qimmatli fikr-mulohazalarni uchratish mumkin. Jumladan, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Unsurulmaoliy Kaykovus, Yusuf Xos Hojib, Alisher Navoiy va Husayn Voiz Koshifiykabi allomalarimizning asarlarida hamda "Avesto" va "Qur'on" kabi muqaddas kitoblarimizda [1,3,5,4], shaxs kamoloti, go'zal xulqli insonning chiroyli fazilatlarini, ezgulikka va bunyodkorlikka yo'g'rilgan g'oya va mafkuralar asosida yomondan, yomon ishlardan hazar qilish, yomon ishlar qilguvchilarni to'g'ri yo'lga solish; sog'lom bo'lmagan xulq egalarini zamon, jamiyat hamda Olloh kechirmasligi bois, shaxsni kelajakda har xil yomon, yovuz yo'llar, buzg'unchi fikr va g'oyalarga chalinmasligi uchun barkamol qilib tarbiyalash yuzasidan qimmatli fikrlarni ilgari surganlar.

Kishilik jamiyatining ko'p ming yillik tarixi barcha davrlarda ezgulik va bunyodkorlikka yetaklovchi qarashlar, g'oya va mafkuralar bilan bir qatorda, ularga qarama-qarshi bo'lgan, inson hayotini izdan chiqarish, jamiyat va ijtimoiy tizimlarning yemirilishiga, tanazzulga yuz tutishiga zamin yaratgan buzg'unchi va vayronkor qarashlar, g'oya va mafkuralar ham mavjud bo'lganidan dalolat beradi.

O'tmishda yot g'oyalarning turli xil ko'rinishlari, tarixiy shakllari bo'lgan. Jumladan, xalqimizning o'lmas madaniy merosi, dunyo tan olgan bebaho ma'naviyat durdonasi "Avesto" yovuz g'oyalarni qoralash, inson va jamiyatni ezgulikka chorlashning mumtoz namunasi. Ushbu falsafiy yodgorlikning e'tiborga sazovor jihatlaridan biri shundaki, bu asar 2700 yil avval yaratilganini inobatga olsak, unga zamin, asos sifatida, avval ham kamida ikki ming yillik hayotiy tajriba, ilmiy bilimlar va psixologik mushohada bo'lganini ta'kidlash mumkin. Shubhasiz, bu kitobning yaratilishi ob'yektiv zaruriyatga aylangan. Avestodagi quyidagi fikrlar Zardushtiylik mafkurasining tub mohiyatini ifoda etadi: "Ezgu fikr, ezgu so'z va ezgu ishlar bilan ezgu fikr, ezgu so'z va ezgu

ishni alqayman. O'zimni bori ezgu fikrga, ezgu so'zlar (aytish)ga, ezgu ishlar amaliga baxshida qilaman, barcha yomon fikrlardan, yomon so'zu yomon ishlardan yuz o'giraman" [4].

Avestoning eng qadimiy qismi bo'lgan "Yasht"larda kishilarga dahshat urug'ini sochib, yuraklariga g'ulg'ula soladigan qahri qattiq Anxra Manyu (Axriman) boshliq xudolar bir taraf bo'lsa, ezgulik tarqatuvchi, yaxshilik tilovchi, yordam beruvchi Axura Mazda boshchiligidagi xudolar boshqa guruhga ajratilgan. Keyinchalik Zardusht ta'limotida politeizmdan monoteizm sari borilib, faqat Axura Mazda tangri sifatida e'tirof etilgan, qolganlari ma'bud va farishtalar, deb tushuntirilgan.

Yovuzlik, qanday shakl va mazmunga ega bo'lmasin, avvalo, g'oya sifatida paydo bo'lishi e'tiborga olinsa, Avestoda Axriman aynan buzg'unchi va yovuz g'oyalar muallifi, sababchisi va tarqatuvchisi, deb talqin etilgan. Bu ham hududimizda qadim davrlardayoq vayronkor g'oyalarning ijtimoiy mohiyati teran anglab yetilgani va unga qarshi mafkuraviy immunitet tizimi ustida bosh qotirilganligidan dalolat beradi.

Zardushtiylik ta'limotining mantiqiy davomi bo'lgan Moniychilikda ham ezgulik bilan yovuzlik kuchlari o'rtasidagi o'zaro munosabat masalasi markaziy o'rin egallaydi. Chunonchi, Moniy (216-276-y.y.) asos solgan ushbu diniy-falsafiy ta'limot, eng avvalo, ma'naviy-axloqiy poklikka da'vat etgan. Moniy fikricha, Zulmat va Yovuzlik kuchlari Nur va Ezgulik kuchlarini qoplab olgan va inson faqat moddiy manfaatlarga qaramlikdan iloji boricha ozod bo'lish orqali Nurga Zulmat bilan o'zaro kurashda g'alabaga erishishga imkon yarata oladi [4].

Ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi kurashning talqini Moniychilikdan qariyb ikki yarim asr keyin, taxminan V asrning oxirlarida paydo bo'lgan Mazdakchilik diniy-falsafiy ta'limotida ham o'ziga xos tarzda rivojlantirildi. Jumladan, uning asoschisi Mazdak qarashlariga ko'ra, Yer yuzida Zulmat va Yovuzlik kuchlari zo'rayib ketgan. Biroq, zaminni ulardan tozalab, Nur va Ezgulikka yuksak e'tibor qaratish zarur. Buning uchun avvalo, aql va adolatga keng o'rin ajratish kerak. Bu borada Mazdak, odamlarni shaxsiy mulkni qayta taqsimlashga da'vat etib, boylarning ortiqcha mulklarini kambag'allarga bo'lib berishga chaqirgan [4].

Turli manfaat va maqsadlar ifodasi sifatida paydo bo'lgan buzg'unchi g'oyalar, har xil ijtimoiy guruh va kuchlarga xizmat qilib, davr o'tishi bilan tarix sahifalaridan o'rin olgan. Ayni vaqtda, bunday g'oya va mafkuralar muayyan ijtimoiy makon va tarixiy zamonda shakllangan bunyodkor mazmunga ega bo'lgan ma'naviy-madaniy, ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy munosabatlarga nisbatan mafkuraviy tahdidni o'zida ifoda etadi.

Mafkuraviy jarayonlar tarixiy va ijtimoiy shart-sharoitlar bilan uzviy aloqador bo'lib, davrlar almashinuvi bilan yangilik tomon o'zgaradi. Bunday o'zgarishlar qadimdan turon va turkiston mintaqasi deb nomlangan, bugungi kunda uning markazi hisoblangan hozirgi O'zbekiston hududida yuz bergan jarayonlarga ham tegishlidir.

D.Alimovaning "Insoniyat tarixi g'oyalar va mafkuralar tarixidir" risolasida ham, dastlabki yozma manba – "Avesto" kitobida ham ezgulik g'oyalari ilgari surilgan, yaxshilik bilan yomonlik o'rtasidagi azaliy kurash aks ettirilgan. Ya'ni ezgulik, insonparvarlik, bunyodkorlik g'oyalari bilan yovuzlik, buzg'unchilik, vayronkorlik illatlar bilan kurash o'ziga xos mafkuraviy immunitet shakllantiriganligi haqida yozadi.

Avestoda ezgulik va yovuzlik kurashi quyidagicha izohlanadi. "Ezgulik" – taraqqiyotga intiluvchi kuchlarning insonparvarlik va yuksak axloq falsafasini ijtimoiy adolat tamoyillari yoki shu kitobdagi "Ezgu fikr, ezgu so'z va ezgu ish"ning negizini tashkil etadigan qadriyatlarini o'ziga

xosligi madh qilinadi. “Yovuzlik” esa tarixiy reaksiya, taraqqiyot g‘ildiragini orqaga burish, qora kuchlar faoliyati va hukmronligini ifodalaydi [4].

Demak, bugungi kunda ham umumbashariy, insonparvar, bunyodkor g‘oyalar bilan buzg‘unchi ommaviy madaniyatning “yovvoyilik g‘oyalari” har xil qora kuchlar, ya’ni buzg‘unchi va vayronkorlik xususiyatlarini kasb etuvchi oqimlar diniy ekstremizm, terrorizm, aqidaparastlik, prozelatizm, missionerlik kabilar orasidagi kurashni ko‘rishimiz mumkin. Ular o‘zlarining buzg‘unchi g‘oyalari bilan davlatlar, xalqlar, millatlar, insonlar orasiga nifoqlar solib, ularning yer yuzidan yo‘q bo‘lib ketishiga sabab bo‘ladi. Jumladan, O‘zbekistonning necha yuzlik solnomasida ham turli bosqinchiliklar oqibatida zulm, zo‘rluk, kulfat urug‘larini sochish hamda qon to‘kilishiga sabab bo‘lgan buzg‘unchi g‘oyalar va mafkuralarning halokatli ta’siri bilan bog‘liq qayg‘uli sahifalar ko‘p.

Bu g‘oyalar o‘zlarida siyosiy bosqinchilik va mustabidlik intilishlarini goh yashirin, goh oshkora ifodalagan holda diniy, milliy, sinfiy shiorlarni bayroq qilib maydonga chiqqanini ko‘ramiz. Lekin mohiyat hamisha o‘zgarmay qolavergan. Ya’ni, ular millatlar va xalqlarning turmush tarzi, madaniyati, an‘ana va urf-odatlarini kuch bilan o‘zgartirishga, keng xalq ommasini boshqalarning siyosiy irodasiga bo‘ysindirish va mafkuraviy asoratga solishga, o‘zaro adovatga asoslangan ijtimoiy tartiblarni qaror toptirishga, millatga yot, buzg‘unchi, vayronkor mafkuraviy tasavvurlarni targ‘ib qilishga qaratilgan. Buzg‘unchi g‘oyalar va mafkuralar azaliy madaniyatning yemirilishiga, davlat va jamiyat hayotida salbiy hodisalarning kuchayishiga sabab bo‘lgan, ko‘plab xalqlarni o‘z yo‘lini o‘zi tanlash huquqidan mahrum etgan. G‘oyalar hukmronligining tamal toshi aynan qadimiy sivilizasiyalar davrida qo‘yilgan edi. Unga binoan, odatlar va taomillarga emas, balki g‘oyalar yoki biror maqsadga bo‘ysundirilgan muayyan tildagi inson xulq-atvorini shakllantirish mumkin edi. Lekin shu bilan bir vaqtda, qadimdanoq kishilar ongini nayrang va aldovlar vositasida, yolg‘on ideallar bilan zaharlash imkoniyati ham paydo bo‘ldi.

Yoshlarda mafkuraviy immunitet shakllanishining psixologik omillarini nazariy jihatdan o‘rganar ekanmiz, biz mafkuraviy tahdidlar ta’sirini kuchsizlantirish, ta’sir doirasini zararlantirish, mafkuraviy xurujlarni bartaraf etishimizga to‘g‘ri keladi. Buzg‘unchi va g‘arazli g‘oyalarga ega bo‘lgan jirkanch insonlar haqida muqaddas kitobimiz “Qu‘on”da ham quyidagicha fikrlarni ko‘rishimiz mumkin. “Ular Allohni va imonli kishilarni aldamoqchi bo‘ladilar va o‘zlari sezmagani holda faqat o‘zlarinigina aldaydilar. Ularning dillarida maraz bor. Ularga “Yer yuzida buzg‘unchilik qilmanglar!” deyilsa, “Biz – isloh qiluvchilarmiz”, deydilar. “Ogoh bo‘lingizkim, ularning o‘zlari tuban kimsalardir”, deyilgan”. Yoki “Kim qastdan bir mo‘minni o‘ldirsa, uning jazosi jahannam bo‘lib, o‘sha joyda abadiy qolajak”, deb ta’kidlangan.

Yuqorida keltirilgan fikrlardan ko‘rish mumkinki, inson xulq-atvorini to‘g‘ri tashkillashtirishi, sog‘lom tarbiya olishi, shaxs kamolotining rivojlanishiga turtki bo‘lishiga, qolaversa, yoshlarda mafkuraviy immunitetni shakllanishiga zamin hozirlaydigan psixologik omil hamdir. Shuningdek, insonlar hayot davomida uchraydigan buzg‘unchi fikr va g‘oyalardan tiyilishi, uning ta’siriga berilmasligi uning uchun eng zarur xususiyat ekanligi e’tirof etiladi.

Inson kamoloti bilan bog‘liq islom dini g‘oyalarini o‘zida mukammal mujassam etgan “Naqshbandiya” tariqati kishilarda mehr-oqibat, samimiylik, halollik, mehnatsevarlik, rostgo‘ylik, sabr-qanoatning tarkib topishiga yo‘llar ekan, ulardagi yomon illatlar – harom sanalgan ishlar, ya’ni o‘g‘rilik, nopoklik, xasislik, yolg‘onchilik, firibgarlik, ta’magirlik, boylikka hirs qo‘yish kabi buzg‘unchi va vayronkor g‘oya-mafkuralarni qoralaydi.

Shuningdek, hadisi muborakda “Qaysi bir musulmon ikkinchi bir musulmon birodari boshiga tig‘

ko'tarsa, Allohu Taoloning farishtalari to o'sha tig'ni qaytarib o'rniga qo'ymaguncha la'nat aytib turadilar" kabi fikrlar keltirilgan. Bular esa islom dinining insonparvarlik mohiyatidan darak berib, yosh shaxsida mafkuraviy immunitetni shakllantirish va barqarorligiga erishishimizda asos bo'lib xizmat qilmog'i darkor.

Demak, islom dini ta'limoti bo'yicha ham inson ma'naviy kamolotini yoki biz tadqiq qilayotgan mafkuraviy immunitet asosini faqat aqliy rivojlanish emas, balki axloqiy sifatlar: sabr-qanoat, chidam, bardoshlilik, o'z shaxsiga va o'zga shaxsga nisbatan hurmat hissining mavjudligi, insonparvar g'oyalarning shakllanganligi, iymon-e'tiqod va vijdonning pokligi hamda xushhulqilikning shakllanishi tashkil etadi.

Abu Nasr Forobiy ta'limotida axloqiy tarbiya aqli, fazilatli inson tarbiyalashning eng muhim shartlaridan bo'lib, aqliy tarbiya bilan uzviy ravishda bog'langandir. Uning axloqiy tarbiya to'g'risidagi fikrlari "Fozil odamlar shahri", "Baxt-saodatga erishuv haqida" kabi risolalarida bayon etiladi.

Bundan XI asr oldin yashab ijod qilgan Abu Nasr Farobiyning "Fozil odamlar shahri" asarida ham shaxsda mafkuraviy immunitet shakllantirishga ehtiyoj sezilganini asar mazmunidan sezish mumkin. To'g'ri, o'sha davrda mafkuraviy immunitet degan lug'aviy so'z uchramagan, lekin shakl jihatdan boshqa, mazmun jihatdan esa biz tadqiq qilayotgan mafkuraviy immunitet tushunchasini o'sha davrda ham ko'rishimiz mumkin.

Demak Abu Nasr Forobiyning "Fozil odamlar shahri" asarini umumlashtirsak, undagi fikriga ko'ra, "Har bir inson boshidan komil emas, ammo tug'ma ravishda o'ziga xos bo'lgan ichki shuurila bosqichma-bosqich komillikka jiddu-jahd bilan intiladi. Hamma narsani idrok qilish insonni komillik va lazzat tomon boshlaydi. Insonning asl ruhiy kamoloti birinchi haqni tanish orqali hosil bo'ladi. Ma'rifat- baxt-saodat va kamolot sari qo'yilgan birinchi qadamdir" [1,7], demak, har bir inson komillikka o'z-o'zidan erishmaydi, unga qa'tiyatli iroda hamda mehnat asosida o'z xulq-atvorida go'zal fazilatlarini orttirish bilan erishishi ta'kidlanadi. Asar mazmunida, inson o'z hulq-atvorida o'n ikkita eng go'zal va mukammal fazilatlarini shakllantira olsagina, u kamolotga yetadi va ruhan hamda tabiatan xayrli amallarni bajarishga hamda sharr (yomon), buzg'unchi ishlardan saqlanishga o'zida kuch topa oladi. Shu sababli har bir insonda fazilatli xatti-harakatlar yoki razolatli fe'l-atvor tug'diradigan iste'dod mavjud bo'lib, u har ikkisidan birini bajarishga qodirdir [1,6], degan fikrlar ilgani suriladi.

Abu Nasr Forobiy o'zining asarlarida insonlardagi sog'lom xulq-atvor va uning fazilatlarini kabi xislatlarni ma'naviy kamolotning asosiy mezoni sifatida ko'rsatadi. Shaxs ma'naviy jihatdan kamolga yetishida yoki biz tadqiq qilayotgan mafkuraviy immunitet shakllanishida avvalo ruhan pok, turli ichki qarshiliklarni yenga oladigan, qa'tiyatli, o'zligini anglagan, insonparvar g'oyalarga pur inson bo'lishi kerakligini uqtiradi [5].

Yuqoridagi barcha mulohazalar shaxs kamolotida sog'lom xulq-atvor me'yorlarini tarkib toptirish, shuningdek, shaxsning go'zal odobli, insonparvar g'oyalarga ega bo'lib borishi, irodaviy hamda xarakterologik sifatlarini rivojlantirish, shu jumladan, o'zini o'zi to'laqonli anglash tizimini takomillashtirish asosida ularda ma'naviy, mafkuraviy, psixologik immunitet hosil qilish muhim ekanligini ko'rsatdi. Zero, allomalarimiz tomonidan qoldirilgan ilmiy merosda ilgari surilgan g'oyalar bugun yoshlarni nafaqat aqlan, axloqan, balki ularda buzg'unchi, yot, vayronkor g'oya va mafkuralarga qarshi mustahkam, barqaror mafkuraviy immunitet shakllantirish uchun dasturilamal bo'lib xizmat qilishi ayni haqiqatdir.

Bu esa o‘z-o‘zidan mazkur masalaga ijtimoiy psixologik muammo sifatida qarashni va uning bugungi kundagi dolzarbligidan kelib chiqib, muammoni yanada chuqurroq, mukammalroq tahlil qilish uchun o‘ziga xos empirik maʼlumotlarga asoslangan ham nazariy, ham amaliy jihatdan ilmiy oydinliklar kiritish zarurligini taqozo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shahri.-T.: A.Qodiriy, 1993.
2. Abu Nasr Farobiy. Fazilat, bax-saodat va kamolat haqida. Toshkent: Yozuvchi, 2001.-B.38.
3. Abu Rayhon Beruniy. “Qadimgi halqlardan qolgan yodgorliklar”. Toshkent: Fan, 1972.
4. Avesto. Tarixiy-adabiy yodgorlik. //Asqar Mahkam tarjimasi.– Toshkent: Sharq, 2001. – B. 112.
5. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub. Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1983.-B.112.
6. R.Avezov. PSYCHOLOGICAL RELATIONS BETWEEN FAMILY MEMBERS. Innovative, educational, natural and social sciences, 2022
7. O.R.Avezov. Mutaxassislikka kirish. Darslik. B.2021 y. 243 bet